

**O‘RTA UMUMIY TA‘LIM MAKTABLARI O‘QITUVCHILARINING
KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH ILMIY-PEAGOGIK MUAMMO
SIFATIDA**

Ismoilova Shahzoda Nurali qizi

UrIU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tillar” kafedراسi stajor o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA: Inson qaysi qasb sohibi bo‘lishidan qat’iy nazar o‘z ishiga, mashg‘ulotiga qunt bilan, mehr bilan yondashsa, uning sir asrorini mukammal egallaydi, shu bilan birga o‘z-o‘zini anglaydi, shu sohada kamol topadi. O‘qituvchi ham bolalarni sevsa, tarbiyalasa, o‘zi ham ulg‘ayadi, donishmandlik kasb etib boradi. O‘qituvchi kelajak farzandini tarbiyalab bilim beradi. Zero kelajak yoshlar qo‘lida, ular bizning ertangi kunimiz. Ularda kompetensiyalarni shakllantirilishi, dars davomida o‘qituvchining faqat tinglovchi yoki eshitganini takrorlavchi “to‘ti”ga emas, balki chuqur mushohada yurituvchi, mustaqil fikrini bayon etuvchi, boshqalar bilan o‘zaro hamkorlikda ishlovchi, o‘zgalar fikrini hurmat qiluvchi, keng dunyoqarashli shaxsga aylantitishda ilg‘or pedagogik texnologiyalarning o‘rni beqiyosdir.

Kalit so‘zlar : O‘qituvchi, umumiy o‘rta ta‘lim, dars, bilim, ko‘nikma, malaka, kompetensiya, avtokompetentlik, ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik.

АННОТАЦИЯ: Какой бы ни была у человека профессия, если он будет подходить к своей работе и обучению усердно и с любовью, он в совершенстве овладеет ее секретами, в то же время реализуя себя и обретая совершенство в этой области. . Если учитель любит и воспитывает детей, он вырастет и наберется мудрости. Потому что будущее в руках молодых людей, они наше завтра. У них формируются компетенции не «попугая», который только слушает или повторяет то, что слышит учитель на уроке, а человека, который глубоко наблюдает, высказывает свое независимое мнение, работает в сотрудничестве с

другими, уважает мнение других, имеет широкое мировоззрение, роль передовых педагогических технологий несравнима.

Ключевые слова: Учитель, общее среднее образование, урок, знания, умения, компетентность, компетенция, самокомпетентность, социальная компетентность, специальная компетентность.

ANNOTATION: No matter what profession a person has, if he approaches his work and training diligently and lovingly, he will perfectly master its secrets, at the same time, he will realize himself and find perfection in this field. . If a teacher loves and educates children, he will grow up and gain wisdom. Because the future is in the hands of young people, they are our tomorrow. Competencies are formed in them, not a "parrot" who only listens or repeats what the teacher hears during the lesson, but a person who observes deeply, expresses his independent opinion, works in cooperation with others, respects the opinions of others, and has a broad worldview. the role of advanced pedagogical technologies is incomparable.

Key words: Teacher, general secondary education, lesson, knowledge, skills, competence, competence, self-competence, social competence, special competence.

Hozirgi kundagi asosiy vazifalarimizdan biri o`qituvchilarni shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallab turgan turli tipdagi malakalarini samarali ravishda qo`llashga o`rgatish, mustaqil o`rgatish, mustaqil ravishda fanga oid zaruriy axborotlarni izlab topish, tahlil qilish natijasida zaruriy bilimlarni oshirishga oid materiallarni ajrata olish, ko`zda tutilmagan noaniq, ya`ni, muammoli vaziyatlar vujudga kelganda ish beradigan malakalarga alohida ahamiyat berish hamda egallagan bilimlarni kundalik turmushi jarayonida qo`llay oladigan xususiyatlarni egallashni tarbiyalashdan iboratdir .

O`qituvchilarda bu xususiyatlarni tarbiyalashda, ayniqsa, bilim, ko`nikma va malakalarning dars jarayonida singdirish bilan birgalikda ularda kompetensiyalarni ham shakllantirilishi lozim. O`zbekiston sharoitida ham pedagogga xos kasbiy

kompetentlik, uning o'ziga xos jihatlari o'rganilgan bo'lib, ular orasida M.Ochilov tomonidan olib borilgan tadqiqot o'ziga xos ahamiyat kasb etadi[28.45b].

Tadqiqotchining fikriga ko'ra pedagogga xos kasbiy kompetentlik negizida quyidagi tarkibiy asoslar tashkil etadi:

Tarkibiy asoslar:

1. Maxsus yoki kasbiy kompetentlik (kasbiy faoliyatni yuqori darajada tashkil etish).
2. Ijtimoiy kompetentlik (qo`shimcha faoliyatni xamkorlikda tashkil etish).
3. Autokompetentlik (o`zini ijtimoiy-kasbiy rivojlantira olish).
4. Ekstremal kasbiy kompetentlik (kutilmagan vaziyatlarda ishlay olish).

Kompetensiya–muayyan fan bo`yicha o`qituvchi egallagan nazariy bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni echishda foydalanib, amaliyotda qo`llay olishdir. O`qitishning innovasion, nostandart (interfaol) shakllari kompyuterli o`yinlar, intrenetdan foydalanish, elektron darsliklar bilan turli usullarda yangi mavzuga ko`proq e`tibor qaratish, o`qitishni suhbat, o`yin, musobaqa, sahna ko`rinishli, musiqali, savol-javob, aqliy hujum, mushoira sayohat, intervyu, tijorat, bahs-munozara kabi usullarda dars o`tishni talab qiladi. Darsning borish jarayonida ta`limiy metodlar va usullar almashina boradi. Noan`anaviy darsda o`quvchi shaxsi birinchi o`rinda turadi. O`qituvchi o`quvchi bilan yakkama-yakka, interfaol usulida harakat qiladi. Pedagoglarning o`z ustilarida izchil, samarali ishlashlarida faoliyatga loyihali yondosha olishlari qo`l keladi. Ularning loyihali yondoshuv asosida quyidagi modelni shakllantira olishlari maqsadga muvofiqdir. Modelda o`z ustida ishlash bosqichlari va har bir bosqichda amalga oshiriladigan vazifalar qayd etiladi. Har bir bosqich uchun belgilangan vazifalarning samarali hal etilishi navbatdagi bosqichga o`tish imkonini beradi. Muloqot inson faoliyatining ruhiy hamda ma'naviy asosi natijasida yuzaga kelayotgan ijtimoiy ehtiyojlar bilan birgalikda namoyon bo`ladi,

«Shaxslar faoliyati motivatsiyasining asosi sifatida yuzaga chiqayotgan ehtiyoj, manfaat, manfaatdorlik kabi ijtimoiy-iqtisodiy omillar ma'lum ma'noda ularni maqsadli o'y-fikrlari, istaklari yuzaga chiqishiga ham sabab bo'ladi. Shaxslararo munosabatlarni, muloqot madaniyatini qay darajada shakllanishiga ham sezilarli ta'sir o'tkazadi. Binobarin, muloqot odamlar orasida amalga oshiriladigan faoliyatlar ichida yetakchi o'rin egallab, u insondagi eng muhim ehtiyojlarni jamiyatda yashash va o'zini shaxs deb hisoblash bilan bog'liq ehtiyojni qondiradi. Shuning uchun ham uning har bir inson uchun ahamiyati mislsiz». O'rta umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- o'rta umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining faoliyati o'ziga xos integrativ tizim ekanligi;

- o'rta umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining nazariy bilimlari, kasbiy va shaxsiy sifatlarini o'zaro bog'liqligi;

- o'rta umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonlari boshqaruvchisi va ishtirokchisi sifatida sub'ekt integratsiyasi;

- o'rta umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonlari komponentlarining o'zaro aloqadorligi va bog'liqligi;

O'rta umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining o'z kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ichki ehtiyojlar va manfaatlarga bog'liqligi, ularni aniqlamasdan rivojlantirishning yo'nalishini majburan belgilashning mumkin emasligi;

- o'rta umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida qulay ta'limiy muhitni refleksif faoliyatga bog'liqligi;

- o'rta umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonlarida tarbiyaviy munosabatlarning o'ziga xosligi;

- o'рта umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining o'z kasbiy kompetentligini rivojlantirishda o'zaro ta'sir natijasida vujudga keluvchi kommunikativ xususiyatlar;

- o'рта umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonlari tashqi muhit va boshqa tizimlar bilan o'zaro ta'sir etish xususiyatlariga ega ekanligi;

- o'рта umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan o'qituvchi faoliyatining modeli, ularning shaxsiy xususiyatlari, o'qitishning samarali modellari o'rtasidagi bog'liqlik;

- maqsadga erishish yo'nalishidagi umumiy faoliyat samaradorligi hamkorlikdagi boshqaruvning zaruriyatini belgilashi.

O'рта umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlaridan biri boshqaruvni ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va uning natijaviyligini ta'minlashga yo'naltirilganligidadir, bu nafaqat ta'lim muassasasi rahbari boshqaruv faoliyatiga balki barcha o'qituvchi va o'qituvchilarning hamkorlikdagi faoliyatiga, ya'ni hamkorlikdagi boshqaruvni tashkil etishga, rahbarlar, mutaxassislar va ijrochilarning funksional vazifalarini bajarilish samaradorligiga ham bog'liq hisoblanadi. O'рта umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonlarini tashkil etish va boshqarishning o'ziga xosligi belgilangan maqsadga erishish yo'nalishidagi vazifalarni bajarishda muhim ahamiyat kasb etuvchi axborot-tahlil (asosiy vazifasi pedagogik jarayon to'g'risida axborotlar to'plash va ularni chuqur o'rganish, tahlil qilish hamda ob'ektiv baholashdan iborat), maqsadli-motivlashtirish (maqsadga erishish yo'nalishida barcha boshqaruv sub'ektlarida qiziqishlar uyg'otishga yo'naltirilgan tadbirlarni tashkil etishni nazarda tutadi), oldindan ko'rish-rejalashtirish (tashkiliy shakllar, usullar, ta'sir etuvchi vositalarni aniqlaydi, nazoratning me'yori va natijalarini baholashga xizmat qiladi, shuningdek, pedagogik tizimni va uning ishtirokchilarining harakati va faoliyatini

muvoqiflashtirish va tartibga solishga imkoniyat yaratadi), tashkiliy-ijrochilik (kadrlar tanlash va joy-joyiga qo'yish, ijrochilarning o'zaro ta'sir etish tizimini shakllantirish, axborotlar to'plash va ularga ishlov berish faoliyatlari bilan bog'liq bo'lib, jamoada muhim ijtimoiy muhitning vujudga kelishida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi), nazorat-tashxis (rejalashtirilgan natija bilan haqiqiy erishilgan natijalarni o'zaro solishtirish jarayoni bo'lib, u faoliyatning muvaffaqiyatini aniqlashga imkoniyat yaratadi hamda pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilarining muvaffaqiyatlarini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi) va tartibga solish-muvoqiflashtirish (pedagogik tizimning holatini zaruriy, belgilangan darajada ushlab turish, uni yangi sifat darajasiga ko'tarish va pedagogik jarayonda yo'l qo'yilayotgan xatoliklarni tuzatish hamda pedagogik jarayon ishtirokchilarining xatti-harakatlarini tartibga solish uchun xizmat qiladi) funksiyalarini amalga oshirish jarayonida aniqroq ifodalanadi hamda ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, uning natijaviyligini ta'minlash, ta'lim muassasasi faoliyatini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Hozirgi kundagi asosiy vazifalarimizdan biri o'qituvchilarni shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallab turgan turli tipdagi malakalarini samarali ravishda qo'llashga o'rgatish, mustaqil o'rgatish, mustaqil ravishda fanga oid zaruriy axborotlarni izlab topish, tahlil qilish natijasida zaruriy bilimlarni oshirishga oid materiallarni ajrata olish, ko'zda tutilmagan noaniq, ya'ni, muammoli vaziyatlar vujudga kelganda ish beradigan malakalarga alohida ahamiyat berish hamda egallagan bilimlarni kundalik turmushi jarayonida qo'llay oladigan xususiyatlarni egallashni tarbiyalashdan iboratdir .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Do'stmurodova O. Ona tili ta'limi yangi pedagogik texnologiyasining mohiyati. – T.: RTM, 2005.
2. Jo'raev A. Ta'lim texnologiyalari. – Buxoro: Universitet, 2005.
3. Zaripov K. Yangi pedagogik texnologiyani tatbiq etish bosqichlari Xalq ta'limi. – 1997.

4. Ziyodova T.U, Xolmatova U., Jumaniyozova T. O‘qituvchi kitobi. T.,2002 yil .

5.Yo‘ldoshev K,.B. Yangilangan pedagogik tafakkur va umumta'lim maktablarida adabiyot o‘qitishning ilmiymetodik asoslari. Ped. fan. dok. ... dis. avtoreferati. T., 1997.

6.Yo‘ldoshev M. Yangi pedagogik texnologiya: yo‘nalishlari, muammolari, yechimlari Xalq ta'limi. – 1999.